

12 NUMARALI KADI SİCİLİNE GÖRE İSTANBUL MAHKEMELERİNDEKİ İLGİNÇ DAVALAR (1663-1664)

Basri YAKUT

Öğretmen, MEB, Battalgazi, Malatya/Türkiye, 0000-0002-4485-3326

Hacı Hüseyin KUTLU

Öğretmen, MEB, Battalgazi, Malatya/Türkiye, 0000-0002-5161-071X

Alper ALICI

Öğretmen, MEB, Battalgazi, Malatya/Türkiye, 0000-0001-7638-7852

Sabri DERİN

Öğretmen, MEB, Battalgazi, Malatya/Türkiye, 0000-0002-4171-4654

Songül EKİNCİ

Öğretmen, MEB, Battalgazi, Malatya/Türkiye, 0000-0001-9846-2366

Hasan YAKUT

Öğretmen, MEB, Battalgazi, Malatya/Türkiye, 0000-0002-7562-3195

Vahap YEŞİLKAYA

Öğretmen, MEB, Battalgazi, Malatya/Türkiye, 0000-0003-0515-6162

Aygül ÖZTÜRK

Öğretmen, MEB, Battalgazi, Malatya/Türkiye, 0000-0002-0666-3599

Aysun AYDOĞMUŞ

Öğretmen, MEB, Battalgazi, Malatya/Türkiye, 0000-0003-0937-7149

Ahmet Eser KARAMAN

Öğretmen, MEB, Battalgazi, Malatya/Türkiye, 0000-0002-7781-8842

ÖZET

Türk tarihinde köklü bir adalet geleneği vardır. Bu adaletli yönetim anlayışı eski Türklerde, Türk-İslam devletlerinde ve Osmanlı'da çeşitli şekillerde uygulanmıştır. Osmanlı'da adaleti devlet adına yürüten görevli kadılardır. Kadılar yürüttükleri bu görevle ilgili tüm kayıtlarını şer'îye sicillerine kaydetmişlerdir. Bu açıdan tarihimizin aydınlanmasında kadınların yeri önemlidir. Bundan dolayı öncelikle kadınlar ve görevlerini ortaya koymamız gerekmektedir.

Anahtar Kelime

Kadı, Dava, Mahkeme, Sicil, Şer'îye,

Osmanlı Kadısı

Kadı, fıkıh terimi olarak insanlar arasında meydana gelen davaları şer'î hükümlere göre çözümlenmek için yetkili makamca tayin edilen kişidir.¹ Osmanlı kadısı hüküm verme yetkisine sahipti, uygulamayı ise hükümdarın otoritesini temsil eden yetkililer yerine getirirdi.² Kadınların asıl görevi, insanlar arasında meydana gelen hukuki ihtilafları sonuçlandırmak, hukuka aykırı davranışların cezasını hükme bağlamak verdikleri hüküm ve cezaları sicillere kaydetmektir. Osmanlı devletinde kadınlar İslam devletleri içinde özgün bir yeri olan adliye ve mülkiye görevlisidir. Osmanlılarda kadılık başlı başına bir meslek olarak görülmüştür. Bu yüzden belirli bir tahsil düzeyine ve hukuk bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Osmanlılarda yargı göreviyle yükümlü olan kadınlar, medreselerde eğitim görmektedirler.

¹ İlhan AYVERDİ, *Misalli Büyük Türkçe Sözlük*, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, 2011, s. 600; Ferit DEVELLİOĞLU, *Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat*, Ankara: Aydın Yayınevi, 1998, s. 478; *Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük*, Haz: Komisyon, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2011, s. 1258.

² Halil İNALCIK, *Devlet-i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar*, Cilt I, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2009, s. 237.

Kadılar bir kamu hizmeti olan yargı işlerine baktıkları için devlet bütçesinden maaş almaktadırlar. Kadıların maaşları derecesine göre 150 akçe ile 500 akçe arasında değişiyordu.³ Osmanlı kadısının atama, denetleme ve görevden alma yetkisi Divan-ı Hümayun üyesi olan ve İlmiye bürokrasisinde yer alan Kazasker'di.

Kadıların adli görevleri dışında kaza yöneticiliği, mülki ve belediye işleriyle ilgili yetkileri de vardı. Osmanlı kadısı ayrıca ahlak zabıtalığı görevine bakardı. Olası ahlaki suçların işlenmesini önlemek için kadıya evleri denetleme yetkisi verilmiştir. Ayrıca halkı kadınlı erkekli karışık eğlenmekten men etmek ve sokakta gezen kadınların tesettür kurallarına uymalarını denetlemek görevleri arasında yer alırdı.⁴ Kadıların bu yetkilerine baktığımızda görev alanlarının geniş olduğunu görüyoruz. Osmanlı kadısı bütün bu görevleri yaparken yanında ona yardımcı olan görevliler vardı. Bu görevliler;

Naib: Kadı vekili idi. Kadı olmadığı zaman vekâleten yerine bakardı.

Müfti: Kadıların verdiği kararların İslam fihına uygunluğunu denetleyen görevliydi.

Kassam: Ölen kişilerin mirasının tespiti ve paylaşılması konusunda yardımcı olurdu.

Muhzır: Davacı ve davalıları mahkemeye getiren ve kararları tebliğ eden görevliydi.

Dergah-ı Ali Çavuşları: Mahkemenin verdiği emir ve cezaları uygulayan görevliydi.

Subaşilar: Başkent dışındaki yerlerde mahkeme kararlarını infaz eden görevliydi.

Mübaşirler: Mahkemenin soruşturması gereken konularla ilgilenirdi.

Tercüman: Mahkemelerde yabancı uyruklu kişilerin davalarında çevirmenlik yapardı.

Müzekki: Şahitlerin adil ve güvenilir olup olmadıklarını araştırırdı.

Hademeler: Mahkemelerde evrakların getirilmesinden sorumluydular.⁵

Osmanlı kadısına yardımcı olan bu görevlileri düşündüğümüzde, kadının tek başına çalışan bir görevli olmadığını, Osmanlı'da adalet işlerinin ciddi ve sistemli bir şekilde yürütüldüğünü görüyoruz. Osmanlı'da adalet verilen önemin bir diğer göstergesi ise görevini kötüye kullanan kadılar ve diğer yardımcıları hakkında gerekli ceza işlemlerinin yapılmasıdır. Osmanlı kanunnameleri ve adaletnamelerinde bu ihmallerle ilgili ayrıntılı yaptırımlar bulunmaktadır.⁶

Şer'îye Mahkemeleri

Türklerde ilk devletlerinin kuruluşundan itibaren adaletle önem vermiştir ve adaleti sağlamak için çeşitli kurallar koymuşlardır. Bu kurallar töre ya da örfî hukuk olarak adlandırılmış ve yargılamalar bu kurallara göre yapılmıştır. Osmanlı Devleti'nde de hukuki düzenlemeler devam etmiştir. Osmanlılarda yargılama işleri Kadı'nın başkanlık ettiği Şer'î Mahkemelerde yapılmıştır. Bu mahkemeler Osmanlı devletinde yargı görevlerini yerine getiren mahkemelerdir.⁷ Şer'îye mahkemelerinin belli bir makamı, binası yoktur. Bu sebeple Kadılar camilerde, medreselerde ve kendine özgü odalarında davalarla ilgilenmekteydiler. Şer'îye mahkemelerinde toplumu ilgilendiren her türlü davalar ele alınmaktaydı. Bu mahkemelerde görülen davalar Şer'îye sicillerine yazılarak kayıt altına alınmaktaydı.⁸

Şer'îye Sicilleri

³ Mehmet Zeki PAKALIN, *Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, Cilt II, İstanbul: MEB Yayınları, 1993, s. 124.

⁴ Mehmet Zeki PAKALIN, *Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, Cilt II, s. 119-122.

⁵ Levent KURU, *29 Numaralı Edirne Şer'îye Sicili*, Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006, s. 10-12.

⁶ Halil İNALCIK, "Osmanlı Hukuk Sisteminde Adaletin Üstünlüğü", *Adalet Kitabı*, Editörler: Halil İNALCIK vd, Ankara: Kadim Yayınları, 2012, s. 162, 179-184; Halil İNALCIK, "Kazasker Ruznamçe Defterine Göre Kadılık", *Adalet Kitabı*, Editörler: Halil İNALCIK vd, Ankara: Kadim Yayınları, 2012, 139-141.

⁷ İlhan AYVERDİ, *Misalli Büyük Türkçe Sözlük*, s. 1166.

⁸ Ümmiye TALAY, *1871-1873 Yılları Arası Şer'îye Sicili*, Lefkoşa: Yakındoğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2004, s. 7-9; Levent KURU, *29 Numaralı Edirne Şer'îye Sicili*, s. 4-6.

Osmanlı hukukunda Şer'i mahkemelerde mahkemenin bilgisi dâhilinde tutulan, resmi değer taşıyan, hukuki kayıtların toplanmış olduğu defterlere “şer’iye sicili” denir.⁹ Şer’iye sicilleri tarihi kaynaklarımız açısından ön sıradadır. Altı asırlık tarihiyle Osmanlı Devleti’nin özellikle hukuki, idari, ekonomik ve sosyal tarihi hakkında önemli bilgiler içermektedir.¹⁰ İslam Hukukunda tüm meseleler kadı olarak isimlendirilen hâkimler aracılığıyla çözüme kavuşturulmuş ve görülen davalar düzenli bir şekilde kayıt altına alınmıştır. Kadıların gördükleri davaları kayıt altına almış olduğu defterlere, şer’iye sicili ya da kadı defterleri denilmiştir. Şer’iye sicilleri genellikle Osmanlı Türkçesiyle yazılmıştır.¹¹

İstanbul Mahkemesi 12 Numaralı Kadı Sicili

İstanbul Müftülüğü şer’iye sicilleri arşivinde muhafaza edilmekte olan İstanbul kadılığı 12 numaralı sicil defteri Hicri 1073-1074 (Miladi 1663-1664) senelerine aittir ve 150 varaktır. Defter, dönemin İstanbul kadıları olan İzzeti Mehmed Efendi ve Ahmed Efendilere ait olmak üzere iki bölümden oluşur. 12 numaralı İstanbul kadı sicil defterinde kullanılan yazı büyük oranda Türkçedir. İçeriğinde 1280 Türkçe ve 44 Arapça olmak üzere toplam 1324 hüküm bulunmaktadır. Sicil defterlerindeki en erken tarihli hüküm 13 Ocak 1663 ve en geç tarihli hüküm 9 Temmuz 1663 tarihlidir. Hükümlerin üzerinde veya kenarında dava konusunun başlıklar halinde belirtilmiş olması defterin önemli bir özelliğidir.¹² 12 numaralı İstanbul mahkemesi sicil defterinde günlük sosyal ve ekonomik hayatla ilgili davalar ve gelişmeler yer almaktadır.

1663-1664 yılları arasında İstanbul Suriçi bölgesinde meydana gelen ve mahkeme kayıtlarına geçen davaların konuları çeşitlidir. En çok karşılaşılan dava türü borç-alacak davalarıdır ve 400’ün üzerinde kayıt vardır. İkinci sırada alım-satım davaları yer almaktadır ve 300’ün üzerinde kayıt vardır. Üçüncü sırada boşanma-nafaka davaları yer almaktadır ve 175’in üzerinde kayıt vardır. Dördüncü sırada köle-azat davaları yer almaktadır ve 150’nin üzerinde kayıt vardır. Beşinci sırada miras-vasi davaları yer almaktadır ve 150’ye yakın kayıt vardır. Altıncı sırada suç-darp davaları yer almaktadır ve 80’in üzerinde kayıt vardır. Araştırmamızın bundan sonraki kısmında 12 numaralı kadı sicilinde kayıtlı ilginç davaları inceleyeceğiz.

Osmanlı’da Ocak Söndürme ve Baca Temizleme Yönetmeliği

Osmanlı’da kadılar sadece yargılama işlerine bakmazlardı. Ayrıca şehirlerde çıkması muhtemel olumsuz olaylara karşı günümüzdeki anlamda yönetmelik çıkarabilirlerdi. Bu görüşümüzü destekleyen belge 1664 tarihli 12 numaralı sicil defterinin 1318 numaralı hükmünde yer almaktadır.¹³ Bu hükme göre İstanbul Kadısı mahalle imamlarının uyarılmasını, imamların kendi mahallelerindeki evleri gezerek sönmemiş ocakların söndürülmesini sağlamalarını, bacaların temizlenmesini tembih etmelerini, gece bekçilerinin sabaha kadar gezdirilmesini, mahallelerde eşkıyalık yapan ve sarhoş dolaşanların yakalanarak kadının huzuruna getirilmesini emretmektedir. Ayrıca görevini ihmal eden imamların ve bekçilerin özürlerinin kabul olmayacağı ve haklarından gelineceği belirtilmiştir. Bu belgeye göre imamların dini işler dışında mahallenin bir anlamda idarecisi olduğunu görüyoruz. Eskiden evler ahşap ve birbirine bitişik olduğu için çıkan yangınlarda mahalleler ve bazen

⁹ Mehmet Zeki PAKALIN, *Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, Cilt III, İstanbul: MEB Yayınları, 1993, s. 343.

¹⁰ **İstanbul Mahkemesi 121 Numaralı Şer’iye Sicili 1816-1817**, Hazırlayan: Şevki Nezih AYKUT, İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları, 2006, s. vii.

¹¹ Yunus UĞUR, “**Şer’iye Sicilleri**”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 39, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2010, s. 8-11; Halil POLAT, **751 Nolu Balıkesir Şer’iye Siciline Göre Balıkesir’in Sosyal Dini ve Hukuki Yapısı**, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2003, 1-6.

¹² **İstanbul Kadı Sicilleri İstanbul Mahkemesi 12 Numaralı Sicil 1663-1664**, Hazırlayan: Komisyon, İstanbul: İSAM Yayınları, 2010, s. 19-20.

¹³ **İstanbul Kadı Sicilleri İstanbul Mahkemesi 12 Numaralı Sicil 1663-1664**, s. 963-964.

şehirler tamamen yok oluyordu. Bundan dolayı bu yönetmeliğe göre ahşap evlerden oluşan İstanbul mahallelerinin olası bir yangına karşı korunmasının amaçlandığını ve halkın huzuru için gece meydana gelebilecek asayiş olaylarına karşı tedbir alındığını gözlemliyoruz. Ayrıca bu yönetmelik Osmanlı Kadısı'nın sadece adalet işlerine bakmadığını aynı zamanda belediye işleriyle ilgili de yetkisinin olduğunu göstermektedir.

Ayıplı Köle Davası

12 Numaralı kadı sicilindeki ilginç davalardan birisi Ayıplı Köle davasıdır.¹⁴ Sicildeki 40 numaralı hükme göre Sefer Ağa adlı bir şahıs Kirmasti Mahallesinde oturan Hatice Kadın'dan 170 esedi kuruşa bir Rus cariye almıştır. İki ay sonra Sefer Ağa cariyenin Tuzlu Balgam hastası olduğunu öğrenmiştir. Bunun üzerine cariyenin ayıplı olduğunu iddia ederek kadının huzuruna çıkmış ve davacı olmuştur. İstanbul Kadısı tarafları bir araya getirmiştir. Dava duruşmasında talep üzerine dönemin doktorlarından Mustafa Efendi de hazır bulunmuştur. Görüşü sorulan Doktor Mustafa Efendi Tuzlu Balgam hastalığının cariyede eskiden beri var olduğunu belirtmiştir. Bunun üzerine kadı, cariyenin eski sahibine iadesine ve bedelin de Sefer Ağa'ya geri verilmesine hükmetmiştir.

Küfürbazların ve Kötü Ahlaklıların Mahalleden Kovulması Davası

645 numaralı hükme göre İstanbul Suriçi mahallelerinden Yavuzer Mahallesi imamı, müezzini ve mahalle sakinlerinden bazıları mahallede oturan Ahmed bin Mehmed ve Kayınpederi İbrahim bin Kaya'dan şikâyetçi olmuşlardır.¹⁵ Şikâyetin sebebi bu iki şahsın devamlı küfür etmeleri her zaman mahalle sakinleri ile kavga etmeleri ve ahlaksız hareketlerde bulunmalarıdır. Kadı'nın huzurunda gerçekleştirilen duruşmada iki şahsın mahalleden sürülmelerine karar verilmiştir. Bu dava o dönemde mahalle kurallarının nasıl işlediğini bizlere göstermektedir. Bir anlamda mahalle baskısının Osmanlı'daki örneğini görüyoruz. Ancak bu baskının içeriği günümüzdeki gibi fikir özgürlüğü ve inanç ile ilgili olmayıp toplumsal düzenin devamı içindir.

Kaçak Yapı Davası

210 numaralı kadı hükmüne göre Anadolu Vilayeti Divriği kazası'na bağlı Hanavra köyü sakinlerinden Veli, Sefer, Abdunnebi ve İsmail adlı şahıslar köylerinin merasına Hızır adlı şahıs tarafından ağıl ve çeşitli binalar yapılması üzerine bu kaçak yapıların yıkılması için kadıya başvurmuşlardır.¹⁶ Davanın görüşülmesi sonucunda yapılan kaçak yapıların yıkılmasına hükmedilmiştir. Bu durum günümüzde düzensiz şehirleşmenin ortaya çıkmasına neden olan gecekondulaşmaya Osmanlı'da geçit verilmediğini ortaya koymaktadır.

Kızların Miras Kavgası Davası

Osmanlı'da kızların miras hakkı var mıdır? İşte cevabı: 324 numaralı kadı hükmüne göre Ayşe binti Mehmed, kız kardeşi Fatma'nın annelerinden kalan iki bileziğe el koyduğunu iddia ederek kadıya başvurmuştur.¹⁷ Ailenin ileri gelenlerinin de araya girmesiyle dava kadı huzurunda anlaşma yoluyla çözümlenmiştir. Böylece Annelerinden kalan iki bilezik kız kardeşler arasında paylaştırılmıştır.

Öldüğü Sonradan Öğrenilen Kiracı Davası

Ölen komşudan ancak cesedi kokmaya başladığı zaman haberdar olduğumuza dair haberlerle günümüzde zaman zaman karşılaşırız. Tarihin bir süreklilik arz ettiğini kanıtlayan

¹⁴ İstanbul Kadı Sicilleri İstanbul Mahkemesi 12 Numaralı Sicil 1663-1664, s. 125-126.

¹⁵ İstanbul Kadı Sicilleri İstanbul Mahkemesi 12 Numaralı Sicil 1663-1664, s. 512.

¹⁶ İstanbul Kadı Sicilleri İstanbul Mahkemesi 12 Numaralı Sicil 1663-1664, s. 229-230.

¹⁷ İstanbul Kadı Sicilleri İstanbul Mahkemesi 12 Numaralı Sicil 1663-1664, s. 304.

aynı içerikli bir olayın Osmanlı'da da yaşandığını görüyoruz.¹⁸ 411 numaralı kadı hükmüne göre Kamuran adlı bir Osmanlı hanımının kiralık odalarında kalan Şaban adlı şahıs odasında ölü bulunmuştur. Kadıya giden Kamuran Hanım, kiracısı Şaban'ın birkaç gün önce ölmüş olduğunu, bundan sonradan haberlerinin olduğunu ve olay yeri keşfinin yapılmasını kadıdan talep etmiştir. Kadı uzman kişi olarak Hüseyin Efendi'yi görevlendirmiştir. Yapılan araştırma sonucunda Şaban isimli şahsın önceden öldüğü, cesedinin kurtlandığı ve koktuğu anlaşılmıştır. Bütün kayıtlar tutulduktan sonra defnedilmesine karar verilmiştir.

Yabancı Erkekleri Eve Alan Kadınların Mahalleden Kovulması Davası

Günümüzde ahlak polislerinin baskınlarıyla ilgili haberleri sık sık okuyoruz. Peki, Osmanlı'da bu tür olaylar nasıl karşılanıyordu? İşte cevabı: 570 numaralı hükme göre Kâtip Hüsrev Mahallesi sakinleri başta imam ve müezzin olmak üzere toplanıp kadının huzuruna çıkmışlar. Şikâyetlerinin konusu, mahallede bulunan Ümmühani ve kiracısı Ayşe kadının evlerine yabancı erkek almalarıdır.¹⁹ Kadı hemen araştırma yapılmasını emretmiştir. Yapılan araştırmada Ümmühani'nin evinde tüyü bitmemiş genç erkeğin yatağı bulunmuştur. Ümmühani'ye bu durum sorulduğunda "Mehmet isimli bu genç benim akrabamdır." Şeklinde ifade vermiştir. Ancak mahalle sakinlerinin şahitlikleri ve delillerin birleştirilmesi sonucu suçlu bulunan iki kadın mahalleden sürülmüştür. 1073 numaralı hüküm de bu konuyla ilgilidir. Sarrac İshak Mahallesi imamı, müezzini ve sakinleri evlerine yabancı erkek aldıkları iddiasıyla Hatice ve Ayşe adlı kadınlardan kadı huzurunda şikâyetçi olmuşlardır. Yapılan araştırma ve şahitlerin ifadeleriyle iki kadının da mahalleden sürülmesine karar verilmiştir. Bu belgelerden anlaşıldığı kadarıyla Osmanlı'da bu tür kötü harekette bulunanlar genellikle sürgün cezasına çarptırılmaktadırlar.

Emanet Köle Davası

İstanbul'un Kızıtaş Mahallesinde ikamet eden Mehmed Ağa, Rus asıllı kölesi Rıdvan'ı satması ve parasını getirmesi şartıyla Salih Oğlu Mehmed'e emanet etmiştir. Ancak Salih Oğlu Mehmed köleyi bir başka arkadaşı olan Kürt Ali'ye emanet etmiştir. Emanet köle Kürt Ali'nin yanında iken kaybolmuştur. Bunun üzerine soluğu kadının huzurunda alan Mehmed Ağa, Salih Oğlu Mehmed'den şikâyetçi olmuş ve zararının karşılanmasını talep etmiştir.²⁰ Bunun üzerine kadının huzuruna getirilen Salih Oğlu Mehmed suçunu kabul etmiş ve kölenin karşılığı olan parayı ödeyerek hapse atılmaktan kurtulmuştur. Rıdvan kölenin akıbeti ise belirsizdir.

Ayıplı Merkep-Eşek Davası

852 numaralı hükme göre²¹ Karagümrük yakınlarında oturan Ali adlı şahıs 1600 akçeye Hızır Beyden bir eşek almıştır. Ancak bir süre sonra eşeğin ayıplı-kusurlu olduğunu iddia ederek kadıya başvurmuştur. Eşeğin kusuru ön ayaklarının arızalı olmasıdır. Kadı iki tarafı dinlemiş ve Ali'nin eşeğin kusurlarını bilerek satın aldığına şahitlerin ifadeleriyle karar vermiştir. Böylece Ali'nin haksızlığı ortaya çıkmış ve adalet yerini bulmuştur. Bu olay günümüzde sık sık karşılaştığımız defolu mal veya eşya iadesiyle ilgili problemlerin Osmanlı'daki karşılığıdır.

Kadı Huzurunda Ameliyat Sözleşmesi

Günümüzde bir yakınımız ameliyat olacağı zaman bir yığın evrak imzalarız ve hastaya herhangi bir şey olduğunda davacı olmayacağımızı beyan ederiz. Bu uygulamanın kökeninde

¹⁸ İstanbul Kadı Sicilleri İstanbul Mahkemesi 12 Numaralı Sicil 1663-1664, s. 362.

¹⁹ İstanbul Kadı Sicilleri İstanbul Mahkemesi 12 Numaralı Sicil 1663-1664, s. 465-466, 790-791.

²⁰ İstanbul Kadı Sicilleri İstanbul Mahkemesi 12 Numaralı Sicil 1663-1664, s. 568.

²¹ İstanbul Kadı Sicilleri İstanbul Mahkemesi 12 Numaralı Sicil 1663-1664, s. 638-639.

Osmanlı tecrübesi yatmaktadır. 910 numaralı hükme göre²² İstanbul Arabacılar meydanında oturan Bahtiyar oğlu Murad, bel fitiği hastasıdır. Ameliyat için Mehmed Bey adında bir tabiple 1300 akçe karşılığında anlaşmıştır. Ancak Mehmed Bey kendini sağlama almak için kadı huzurunda ameliyat edeceği şahsa ölüm ya da felç gibi herhangi bir şey olursa hastanın akrabaları tarafından kendisine dava açılmamasını istemektedir. Gerekli anlaşma kadı huzurunda yapılmış ve şahitler huzurunda onaylanmıştır. Bu belge Osmanlı Kadısı'nın aynı zamanda bir noter gibi çalıştığının göstergesidir.

Asılsız İhbar Davası

Dergâh-ı Ali çavuşlarından Osman Çavuş'un iddiasına göre²³ Layo'nun hanımı Katerina Müslüman olan cariyeleri toplayıp Müslüman olmayanlara satmak suçunu işlemiştir. Bu ihbar üzerine harekete geçen kadı olayın araştırılması ve olayla ilgili şahitlerin huzura getirilmesini emretmiştir. Yapılan incelemeler ve şahitlerin ifadeleri Osman Çavuş'u haksız çıkarmış ve bu olayın bir iftira olduğuna karar vermiştir. Dolayısıyla dava düşmüştür. Ancak burada dikkat çeken husus kadının adaleti tarafsız bir şekilde dağıtmasıdır. Çünkü Osman Çavuş devletın resmi görevlisidir. Davalı ise Osmanlı'nın gayrimüslim vatandaşdır. Osmanlı Kadısı bu davada devletın görevlisini haksız çıkararak adalet dağıtırken tarafsız davrandığını kanıtlamıştır.

Osmanlı'da Kadınların da Boşanma Hakkı Vardı-Boşanma Davası

Günümüzde Osmanlı dönemiyle ilgili yaygın kanaat kadınların boşanma haklarının olmadığı yönündedir. Burada incelediğimiz 244 numaralı kadı hükmü bu yargıyı çürütmektedir.²⁴ İstanbul'da Tercüman Yunus Mahallesinde oturan Hatice Kadın, Kadı huzuruna çıkarak geçim masrafları ve ikamet masrafları kendine ait olmak şartıyla kocası Mehmed Beşe'den boşanmak istediğini bildirmiştir. Hatice Kadın'ın kocasından talepleriye nikâhlanırken kendisine vaat edilen mehr-i müeccelin (nikâhta boşanma veya ölüm halinde kadına verilmesi kararlaştırılan para veya mal) ve boşandıktan sonraki ilk üç ayı geçmeyecek şekilde kendisine verilmesi gereken nafakadır. Kadı, Hatice Kadın'ın taleplerini kabul etmiş ve boşanma işlemi belirtilen şartlar dâhilinde gerçekleşmiştir.

İflas Davası

12 Numaralı Sicil Defterine göre Osmanlı'da iflas olayları sık sık olmasa da görülmektedir. 632 numaralı hükme göre²⁵ Osmanlı'nın Ermeni vatandaşlarından olan Drako, Bağdasar oğlu Aydın isimli başka bir Ermeni'den 1385 kuruş borç almış, ancak ödeyemeyince hapsedilmiştir. Kadı huzurunda görülen dava ve incelemeler sonucunda Drako'nun üzerinde giydiği elbiseden başka bir şeyinin olmadığı görülmüştür. Bunun üzerine kadı, Drako'nun iflas ettiğinden dolayı borcunu ödeyemeyeceğine ve hapisten çıkarılmasına karar vermiştir. Bu hükümle, zor durumda kalan vatandaşlara Osmanlı adaletinin daha fazla acı çekmesine izin vermediğini görüyoruz.

Rüşvet İadesi Davası

Türkiye'de rüşvetin belgesi olur mu? tartışmaları medyanın gündemine sık sık gelmektedir. Bu sorunun cevabını Osmanlı kadı sicillerinde buluyoruz. 474 numaralı hükme göre²⁶ Edirne'nin Şehabeddin Paşa Mahallesi sakinlerinden Mustafa Bey, İstanbul Kadısına başvurarak hala görevde olan Cidde beyi Süleyman Bey'in kendisinde vakıf yöneticiliği meselesinden dolayı 1300 kuruş rüşvet aldığını belirtmiş ve şikâyetçi olmuştur. Yapılan

²² İstanbul Kadı Sicilleri İstanbul Mahkemesi 12 Numaralı Sicil 1663-1664, s. 679.

²³ İstanbul Kadı Sicilleri İstanbul Mahkemesi 12 Numaralı Sicil 1663-1664, s. 252-253.

²⁴ İstanbul Kadı Sicilleri İstanbul Mahkemesi 12 Numaralı Sicil 1663-1664, s. 252.

²⁵ İstanbul Kadı Sicilleri İstanbul Mahkemesi 12 Numaralı Sicil 1663-1664, s. 503-504.

²⁶ İstanbul Kadı Sicilleri İstanbul Mahkemesi 12 Numaralı Sicil 1663-1664, s. 402-403.

yargılama sonucunda Cidde beyi Süleyman Bey 1300 kuruş rüşvet aldığını kabul etmiştir. Kadı verilen rüşvetin geri iadesine karar vermiştir. Böylece rüşvet davası sonuçlandırılmıştır.

Yukarıda incelenen davalara bakıldığında günümüzdeki davalarla benzerliklerinin olduğunu görüyoruz. Aralarındaki fark ise Osmanlı döneminde bu tip davalara az rastlanırken günümüzde sık sık yaşanmasıdır.

SONUÇ

Yaptığımız bu araştırmaya göre Osmanlı devletinde şer’i mahkemeler İslam hukuku çerçevesinde yönetilmektedir. Mahkemelerde en yetkili kişi günümüzde Hâkim olarak nitelendirdiğimiz “Kadı”dır. Kadılar, Osmanlı’da önemli bir konuma sahiptir. Kadılar toplumu ilgilendiren çeşitli konularla ilgilenirler ve bu konularda özel olarak seçilmiş yardımcılardan yardım alırlardı. Kadıların en önemli görevleri davaları sonuçlandırmak ve çözüme kavuşturulmuş davaları “kadı defterleri” olarak da bilinen şer’iye sicillerine yazmaktır. Kadıların kendi dönemlerinde yaptığı bu hizmet günümüzde tarihimizin aydınlanmasında büyük katkı sağlamıştır. Çünkü sicillerde kayıtlı davalarda ait olduğu dönemin hukuki, sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel konularında tarihe kaynaklık eden önemli bilgiler vardır. Bununla birlikte kadının yargı görevi dışında idari, sosyal-kültürel görevleri de vardır. 12 numaralı sicilde incelediğimiz davaların günümüzdeki davalarla benzerlikleri ve farklılıkları vardır. Davaların benzerlikleri mahkemeye yansıyan olayların günümüzde de sık sık yaşanmasıdır. Farklılıkları ise aynı nitelikli davalara Osmanlı’da ve günümüzde farklı cezaların uygulanmasıdır. Ayrıca Osmanlı zamanında yaşanan ama günümüzde olmayan davalar da vardır (Köle davaları gibi).

KAYNAKLAR

AYVERDİ, İlhan, **Misalli Büyük Türkçe Sözlük**, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, 2011.

DEVELLİOĞLU, Ferit, **Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat**, Ankara: Aydın Yayınevi, 1998.

İNALCIK, Halil, “**Kazasker Ruznamçe Defterine Göre Kadılık**”, Adalet Kitabı, Editörler: Halil İNALCIK vd., Ankara: Kadim Yayınları, 2012, 121-142.

İNALCIK, Halil, **Devlet-i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar**, Cilt I, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2009.

İNALCIK, Halil, “**Osmanlı Hukuk Sisteminde Adaletin Üstünlüğü**”, Adalet Kitabı, Editörler: Halil İNALCIK vd, Ankara: Kadim Yayınları, 2012, 142-206.

İstanbul Kadı Sicilleri İstanbul Mahkemesi 12 Numaralı Sicil 1663-1664, Hazırlayan: Komisyon, İstanbul: İSAM Yayınları, 2010.

İstanbul Mahkemesi 121 Numaralı Şer’iyye Sicili 1816-1817, Hazırlayan: Şevki Nezihi AYKUT, İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları, 2006.

KURU, Levent, **29 Numaralı Edirne Şer’iyye Sicili**, Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006.

PAKALIN, Mehmet Zeki, **Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü**, Cilt II-III, İstanbul: MEB Yayınları, 1993.

POLAT, Halil, **751 Nolu Balıkesir Şer’iyye Siciline Göre Balıkesir’in Sosyal Dini ve Hukuki Yapısı**, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2003.

TALAY, Ümmiye, **1871-1873 Yılları Arası Şer’iyye Sicili**, Lefkoşa: Yakınođu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2004.

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, Haz: Komisyon, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2011.

UĞUR, Yunus, **“Şer’iyye Sicilleri”**, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 39, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2010, 8-11.

